

EFECTO DE LA TÉCNICA QUIROPRÁCTICA CON EL MÉTODO ACTIVADOR EN PACIENTES CON HIPOTENSIÓN E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Rocío Torres García

Universidad Estatal del Valle de Toluca

Introducción: La quiropráctica se define como un sistema terapéutico basado en la premisa de que estructura y función en el cuerpo humano están estrechamente relacionadas y, en particular, la relación entre la columna vertebral y el sistema nervioso es la más importante. La técnica activador se basa en principios biomecánicos, neuro mecánicos y quimio mecánicos. Por otro lado, la irregularidad arterial es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares (ECV) y son la principal causa de defunción en el mundo y se ha sugerido que el ajuste quiropráctico con el método activador tiene un efecto en el sistema músculo-esquelético que da una redistribución de la tensión y del estrés de los tejidos paraespinales.

Objetivo: Demostrar el efecto que causa el ajuste quiropráctico con el método activador en pacientes con irregularidad arterial.

Metodología: Se incluyeron alumnas y alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre de la Licenciatura en quiropráctica con irregularidad arterial (hipotensión e hipertensión arterial) y se excluyeron aquellos que presentaran problemas cardíacos (cardiopatías congénitas, angina), alumnas embarazadas, posteriormente se realizaron ajustes quiroprácticos mediante el método activador una vez por semana, durante tres meses a cada paciente (02/10/2023 al 03/12/2023) y se realizó la medición de la presión arterial antes y después de cada ajuste.

Resultados: De 27 pacientes el 18% presentaron hipertensión, 41% hipotensión y 41% se consideraron como pacientes normotensos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0.021$) en el grupo de hipotensos en la presión sistólica, lo cual indica que el ajuste quiropráctico si tuvo un efecto, aumentando ligeramente la presión en este grupo. La presión diastólica también presentó diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0.006$), lo cual indica que el ajuste quiropráctico aumento la presión arterial diastólica. En el grupo de los hipertensos se observó que la presión sistólica tuvo diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0.01$), lo cual indica que el ajuste quiropráctico tuvo un efecto al disminuir la presión sistólica, en cambio con la presión diastólica ($p \leq 0.180$) no presentó diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, el grupo de normotensos no presentaron diferencias estadísticamente significativas con el ajuste quiropráctico en la presión sistólica, como en la presión diastólica, $p \leq 0.98$ y $p \leq 0.059$ respectivamente.

Palabras clave: Quiropráctica, activador, hipotensión, hipertensión, regulación de tensión arterial.